

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 329 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ahmedov Samandar Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI. 32	
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI	43
Pardayev To'liq Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODELI VA RISK- MONITORING TIZIMI	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING METODOLOGIK JIHLATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHLATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH STRATEGIYASI.....	124

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li MAMLUKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI	147
Umarova Nargiza Xoldarovna YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora RAQAMLI MOLIVAVIY INKLUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI... 162	
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S. RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI.....	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI.....	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO’LOVLARNI TO’LASHDAN BO’YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLUKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O’RNI	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o’g’li, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O’RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO’YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265

Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBRXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна MOLIYAVIY INKLUZIYADA KIBRXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi MOLIYAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHDA SOLIQ SAVODXONLIGINING O'RNI	318
Irgashev Anvar Farxodovich RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALTERNATIV KREDIT SKORING TIZIMLARINING AHAMIYATI	322
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li THE ECONOMIC ESSENCE OF LABOR AND ITS INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	325
Nomozov Ilhomjon Ziyadullah ugli O'ZBEKISTON KORXONALARIDA BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	328
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi THE ROLE OF RITUALS IN ATTRACTING TOURISTS.....	331
Fresha Qayoumi O'ZBEKISTONDA REKREATIONS TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-AMALIY O'ZIGA XOS JIHLTLARI	333
Po'latova Mavluda Sanjar qizi O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TARMOQLAR KESIMIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	336
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIDAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI	340
Valijonov X.A. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDAGI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGI MASALALARI	344
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich KIMYO SANOATI KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI OSHIRISHNING MAKRO DARAJADAGI TAHLILI	347
Suyarov Shahzod Salim o'g'li INVESTITSIYON MUHITNI SAMARALI BOSHQARISHDA INNOVATSION OMIL TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	350
To'rayev Jasurali To'rayevich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI: DH-ROI-EM MODEL ASOSIDA	353
Omonov Olim Murodullaevich	

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ.....	355
Садыков Азиз Миршарапович	
THE ROLE OF TECHNOLOGY IN RESTAURANTS AND ENHANCING OFFERINGS FOR TOURISTS.....	358
Fresha Qayoumi	
INVESTITSIYA FAOLIGI MINTAQAVIY IQTISODIY XAVFSIZLIK OMILI SIFATIDA	360
Islamov Anvar Ashirqulovi	
ASSESSING DIGITAL MATURITY IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN INTEGRATED FRAMEWORK APPROACH	363
Berdiyev Temurbek Makhmudullo ugli	
SANOAT TARMOG‘INI IQTISODIY RIVOJLANTIRISH VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	363
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
CHANGES IN TEXTILE INDUSTRY OUTPUT AND THE FACTORS INFLUENCING IT	367
Xushvaqtov Shuhrat Abduraufovich	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY HISOBOTI AUDITINING NAZARIYMETODOLOGIK ASOSLARI	371
Ibragimov Nodirbek Baxodir o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARI AUDITINING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI	373
Ibragimov Nodirbek Baxodir o‘g‘li	
KAM XARAJATLI TASHUVCHILAR MODELINING MOHIYATI	376
Suyunov Alisher	
O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK MEHMONXONALAR FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA HORIJYIY TAJRIBANI QO‘LLANILISHI	379
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	382
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH	385
M. M. Abdurahmanova	
ERKIN IQTISODIY ZONA ISHTIROKCHILARIGA BERILGAN SOLIQ IMTIYOZLARI	389
Davlayev G‘olib Ashurovich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA YASHIL TRANSFORMATSIYA VA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI	392
Xaydarova Kamola Axinjanovna	

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA YASHIL TRANSFORMATSIYA VA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI

Xaydarova Kamola Axinjanovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, i.f.f.d. (PhD), katta o‘qituvchi

ORCID: 0009-0007-9179-9039

E-mail: xaydarova.kamola1983@gmail.com

Annotatsiya. Kimyo sanoati korxonalarida yashil transformatsiyani amalga oshirishning ilmiy-amaliy jihatlari hamda uning korxonalar raqobatbardoshligiga ta’siri tahlil qilingan. Yashil iqtisodiyot tamoyillari, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish va resurslardan oqilona foydalanishning iqtisodiy samaradorlikka ta’siri baholangan. Tahlillar asosida yashil transformatsiya korxonalarining ekologik xavfsizligini ta’minlash, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, eksport salohiyatini oshirish va barqaror rivojlanishni ta’minlashning muhim omili ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: yashil transformatsiya, kimyo sanoati, raqobatbardoshlik, yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, ekologik xavfsizlik, resurslardan oqilona foydalanish, yashil investitsiyalar.

Аннотация. Проанализированы научно-практические аспекты реализации зелёной трансформации на предприятиях химической промышленности и её влияние на повышение их конкурентоспособности. Оценено воздействие принципов зелёной экономики, повышения энергоэффективности, внедрения возобновляемых источников энергии и рационального использования ресурсов на экономическую эффективность предприятий. Обосновано, что зелёная трансформация является важным фактором обеспечения экологической безопасности, снижения производственных затрат, повышения экспортного потенциала и устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: зелёная трансформация, химическая промышленность, конкурентоспособность, зелёная экономика, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, экологическая безопасность, рациональное использование ресурсов, зелёные инвестиции.

Abstract. The scientific and practical aspects of implementing green transformation in chemical industry enterprises and its impact on enhancing competitiveness are analyzed. The effects of green economy principles, improved energy efficiency, the adoption of renewable energy sources, and the rational use of resources on economic performance are evaluated. The findings demonstrate that green transformation is a key factor in ensuring environmental safety, reducing production costs, strengthening export potential, and supporting the sustainable development of enterprises.

Keywords: green transformation, chemical industry, competitiveness, green economy, energy efficiency, renewable energy, environmental safety, rational resource use, green investment.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yashil transformatsiya jarayonlari tobora jadallashib bormoqda. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning cheklanganligi, energiya narxlarining o‘shishi hamda xalqaro ekologik standartlarning kuchayishi sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarishning yangi modeliga o‘tishni taqozo etmoqda. Ushbu sharoitda ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini ta’minlash, resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish yashil iqtisodiyotning asosiy yo‘nalishlari sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Kimyo sanoati mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, qishloq xo‘jaligi, neft-gaz, qurilish, to‘qimachilik va boshqa ko‘plab sohalarning barqaror rivojlanishini ta’minlaydi. Shu bilan birga, ushbu tarmoq yuqori energiya sig‘imi, katta miqdordagi tabiiy resurslardan foydalanishi hamda atmosfera va atrof-muhitga ta’siri bilan tavsiflanadi. Shu sababli kimyo sanoati korxonalarida yashil transformatsiyani amalga oshirish

nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlash, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot tannaxini pasaytirish hamda korxonalarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi.

So'nggi yillarda xalqaro bozorlarda karbon emissiyasini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, ESG tamoyillarini joriy etish hamda ekologik sertifikatlash talablari tobora kuchayib bormoqda. Natijada korxonalarining raqobatbardoshligi endilikda nafaqat ishlab chiqarish hajmi yoki moliyaviy ko'rsatkichlari, balki resurslardan foydalanish samaradorligi, ekologik mas'uliyati, innovatsion rivojlanish darajasi va yashil texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari bilan ham belgilanmoqda. Mazkur omillar kimyo sanoati korxonalarida boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish hamda ekologik innovatsiyalarni keng joriy etishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kimyo sanoati korxonalarida yashil transformatsiya va raqobatbardoshlikni oshirish masalalari xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli yo'nalishlarda tadqiq etilgan. M. Grieves raqamli egizak (Digital Twin) konsepsiyasini ishlab chiqib, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslardan samarali foydalanish hamda korxonalar faoliyatining barqarorligini ta'minlashda raqamli texnologiyalarning muhim ahamiyatini asoslab bergan [1]. P. Kotler va K. L. Keller korxonalarining uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsion boshqaruv, bozor talablariga moslashuvchanlik va qiymat yaratish omillarini alohida ta'kidlaydilar [2]. **McKinsey Global Institutening 2023-yilgi** tahliliy hisobotida esa kimyo sanoatida raqamlashtirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik texnologiyalarni joriy etish korxonalar samaradorligi hamda xalqaro bozordagi raqobat ustunligini mustahkamlashi qayd etilgan [3].

O'zbekistonda kimyo sanoatini modernizatsiya qilish va uning rivojlanish omillari K. A. Xaydarova tomonidan tadqiq etilib, tarmoq rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan iqtisodiy va tashkiliy omillar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etishning ustuvor yo'nalishlari asoslab berilgan [4]. Mavjud ilmiy ishlarda yashil transformatsiyaning ayrim jihatlari yoritilgan bo'lsa-da, kimyo sanoati korxonalarida yashil transformatsiya va raqobatbardoshlikni kompleks baholash, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash hamda amaliy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari qo'shimcha ilmiy tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini barqaror rivojlanish konsepsiyasi, yashil iqtisodiyot nazariyasi, institutsional iqtisodiyot, raqobatbardoshlik nazariyasi hamda resurslardan samarali foydalanish tamoyillari tashkil etadi. Tadqiqotda tizimli tahlil, iqtisodiy-statistik usullar, qiyosiy tahlil, iqtisodiy samaradorlikni baholash, ekspert baholash hamda ilmiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Metodologik yondashuv korxonalar faoliyatini iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy omillarning o'zaro integratsiyalashgan tizimi sifatida baholash imkonini beradi.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston Respublikasi kimyo sanoati korxonalarini tanlandi. Tadqiqot predmeti esa yashil transformatsiya jarayonlarini amalga oshirish mexanizmlari, energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarishga joriy etish, chiqindilarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish hamda mazkur omillarning korxonalarining iqtisodiy samaradorligi va raqobatbardoshligiga ta'sirini baholashdan iborat.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar natijasida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ishlab chiqarish tannaxini sezilarli darajada kamaytirishi, energiya xarajatlarini qisqartirishi hamda korxonaning rentabellik ko'rsatkichlarini yaxshilashi aniqlandi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish ekologik xavfsizlikni ta'minlash bilan bir qatorda xalqaro bozorlarda mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi isbotlandi. Tahlillar ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish tizimiga ega korxonalar eksport salohiyati va investitsion jozibadorligi bo'yicha an'anaviy ishlab chiqarish modeliga ega korxonalar nisbatan ustunlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Yashil investitsiyalar samaradorligini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonalarda yashil modernizatsiya loyihalarini amalga oshirish dastlabki bosqichda kapital xarajatlarini o'rtacha **15–20 foiz** ga oshiradi. Biroq energiya tejamkor texnologiyalar hisobiga energiya sarfining kamayishi investitsiyalarning **3–5 yil** davomida qoplanishini ta'minlaydi. Xususan, qiymati **10 mlrd. so'm** bo'lgan energiya samaradorligi loyihasi yiliga o'rtacha **3 mlrd. so'm** energiya xarajatlarini tejash imkonini beradi. Natijada loyiha to'rtinchi yil yakunida o'zini to'liq qoplaydi va beshinchi yildan boshlab sof iqtisodiy foyda keltira boshlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi. Birinchidan, yashil transformatsiya kimyo sanoati korxonalarining ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirish va moliyaviy barqarorligini mustahkamlashning muhim omili hisoblanadi. Ikkinchidan, energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish korxonalarining ekologik ko'rsatkichlarini yaxshilash bilan bir qatorda eksport salohiyati va xalqaro bozorlardagi raqobat ustunligini oshiradi. Uchinchidan, yashil investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar va raqamlashtirish jarayonlarining o'zaro uyg'unligi kimyo sanoati korxonalarining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlovchi strategik omil sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, kimyo sanoati korxonalarida yashil transformatsiyani izchil amalga oshirish ekologik xavfsizlikni ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish, innovatsion rivojlanishni jadallashtirish hamda korxonalarining milliy va xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos sanoat rivojlanishini ta'minlash bilan birga, mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Grieves, M. (2014). *Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication*. White Paper. Florida Institute of Technology.
2. McKinsey Global Institute. (2023). *Chemical Industry Digital Transformation Report*. McKinsey & Company, New York.
3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education, New Jersey.
4. Хайдарова К. А. Химическая промышленность Республики Узбекистан и проблемы, сдерживающие развитие данной отрасли // *Интернаука*. – 2017. – № 6-2. – С. 5–6.

**RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA SUN'IY INTELLEKT**
Ilmiy elektron jurnal
(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

